

OBVEZNA MEDIACIJA V SODNIH POSTOPKIH – PREDNOSTI IN PASTI

Razširjen povzetek:

Namen: Prispevek opredeljuje institut obvezne mediacije v sodnih postopkih, kot je urejen v slovenskem pravnem redu. Namen prispevka je opredeliti in ugotoviti bistvene prednosti in pasti instituta obvezne mediacije, predvsem skozi vidik temeljnega mediacijskega načela prostovoljnosti.

Cilj: Postopek mediacije je znan po svoji prostovoljni naravi. Prostovoljnost je jasna razlika, ki mediacijo ločuje od sodnih postopkov in zagotavlja, da se postopek začne, teče in konča glede na voljo strank. Kljub značilni prostovoljnosti je v slovenski zakonodaji moč zaslediti institut obvezne mediacije, ki temeljno načelo in značilnost omejuje, v nekaterih primerih celo izključuje. Cilj prispevka je ugotoviti, ali je takšna ureditev skladna s temeljnim načelom prostovoljnosti in skozi različne vidike opredeliti prednosti in slabosti obvezne mediacije.

Metodologija: V prispevku se prepletajo različne metode raziskovanja, med katerimi prevladuje deduktivna metoda. S pomočjo metode analize smo raziskali splošne pravne norme v slovenskih pravnih aktih in ugotavljali, ali je sam institut obvezne mediacije, skladen s temeljnim mediacijskim načelom prostovoljnosti. Za pridobitev širše slike in pregleda slovenskih zakonov, ki določajo obvezno mediacijo, smo uporabili primerjalnopravno metodo v ožjem smislu.

Ugotovitve raziskave: Ugotovili smo, da institut obvezne mediacije sam po sebi ni v nasprotju z načelom prostovoljnosti. Načelo, ki je v Zakonu o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah, opredeljeno kot načelo prostovoljnega sodelovanja, zahteva, da stranke ohranijo svobodno odločitev o sodelovanju v postopku in o sklenitvi sporazuma o rešitvi spora. Meja se prestopi v primeru, kadar je stranka dolžna v postopku sodelovati. Tako ureditev določa Zakon o brezplačni pravni pomoči. Menimo, da v tem primeru ne moremo govoriti o skladnosti z načelom prostovoljnosti, ampak o jasni prekoračitvi, ki lahko ima za stranko negativne finančne posledice.

Znanstvena vrednost: Celostna obravnava instituta obvezne mediacije služi splošnemu razmisleku o alternativnem reševanju sporov, predvsem s pomočjo mediacije in o sami kulturi reševanja konfliktov ter pri potrebnih in nujnih spremembah in dopolnitvah zakonskih aktov.

Praktična vrednost: Prispevek vsebuje različne vidike mediacije, ki so v nekaterih primerih njene značilne prednosti in tudi slabosti. Opozorila na prednosti in slabosti obvezne mediacije lahko služijo pri njenem razvoju in posledično, idealistično, pri razvoju nove kulture odnosov.

Omejitve raziskave: V prispevku je naveden, vendar ni natančno opredeljen Zakon o brezplačni pravni pomoči, ki določa obvezno mediacijo za upravičenca brezplačne pravne pomoči. Prosilec je dolžan podati soglasje za mediacijo in v mediaciji tudi sodelovati, v kolikor svoje soglasje poda nasprotna stranka. Razlog za neobravnavanje navedenega zakona je v njegovih posebnostih, zaradi česar se postavlja ključno vprašanje njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije. Zaradi tega Zakon o brezplačni pravni pomoči terja posebno pozornost in individualen pristop.

Originalnost: Originalnost prispevka izhaja predvsem iz celostne obravnave instituta obvezne mediacije v sodnih postopkih, z izjemo Zakona o brezplačni pravni pomoči. Prispevek obravnava prednosti in slabosti obvezne mediacije skozi več interdisciplinarnih vidikov, tako časovnega, ekonomskega, psihološkega in skozi vidik temeljnih načel mediacije, načela prostovoljnega sodelovanja in načela enakopravnosti.

Ključne besede: alternativno reševanje sporov, obvezna mediacija, brezplačna pravna pomoč, pravica do sodnega varstva, načelo enakopravnosti, načelo prostovoljnosti.

DOI: 10.5281/zenodo.12657598

MANDATORY MEDIATION IN LEGAL PROCEEDINGS – ADVANTAGES AND RISKS

Nana Weber, izredna profesorica, mediatorica, pravna svetovalka, Slovenija ⁷³

Lucija Osim, študentka, zunanja strokovna sodelavka, Slovenija ⁷⁴

Extended summary:

Purpose: The article defines the institution of mandatory mediation in court proceedings, as regulated in the Slovenian legal order. The purpose of the paper is to define and identify the essential advantages and risks of the institution of mandatory mediation, primarily through the aspect of the fundamental mediation principle of voluntariness.

Objective: The mediation process is known for its voluntary nature. Voluntariness is a clear distinction that separates mediation from court proceedings and ensures that the proceedings begin, run and end according to the will of the parties. Despite the principle of voluntariness, the institution of mandatory mediation can be found in Slovenian legislation, which limits the fundamental principle and characteristic, and in some cases even excludes it. The aim of the paper is to determine whether such an arrangement is consistent with the fundamental principle of voluntariness and to define the advantages and disadvantages of mandatory mediation through various aspects.

Methodology: The article intertwines various research methods, with the deductive method prevailing. Through the method of analysis, we will explore general legal norms in Slovenian legal acts and determine whether the institute of mandatory mediation, is consistent with the principle of voluntariness. To obtain a broader view and overview of Slovenian laws governing mandatory mediation, we will use the comparative legal method in a narrower sense.

Research findings: We have found that the institute of mandatory mediation itself is not contrary to the principle of voluntariness. The principle, defined as the principle of voluntary participation in Slovenian basic mediation law, requires parties to maintain their free decision to participate in the process and to conclude an agreement on dispute resolution. The boundary is crossed when a party is obligated to participate in the process. Such regulation is determined by the Legal Aid Act. In this case, we cannot speak of compliance with the principle of voluntariness but of a clear transgression that may have negative financial consequences for the party.

Scientific value: Scientific value stems from the comprehensive examination of the institute of mandatory mediation. The article serves as a general reflection on mediation and the culture of dispute resolution, as well as on the necessary and urgent changes and amendments to legal acts. Insights into the advantages and disadvantages of mandatory mediation can serve its development and, consequently, idealistically, the development of a new culture of relations.

Practical value: The article contains various aspects of mediation, which in some cases are its characteristic advantages and also risks. Warnings about the advantages and risks of mandatory mediation can serve in its development and, consequently, ideally also in the development of a new culture of relations.

Limitations of the Research: The article mentions, but does not precisely define, the Legal Aid Act, which stipulates mandatory mediation for beneficiaries of free legal aid. The applicant is obliged to give his consent for mediation and to participate in the mediation, to the extent that the opposite party gives his consent. The reason for the non-consideration of the mentioned law lies in its particularities, which raises the key question of its compliance with the Constitution of the Republic of Slovenia. For this reason, the Legal Aid Act requires special attention and an individual approach.

Originality: The originality of the paper comes mainly from the comprehensive consideration of the institution of mandatory mediation in court proceedings, with the exception of the Legal Aid Act. The paper discusses the advantages and risks of mandatory mediation through several interdisciplinary aspects, such as time, economic, psychological and through the aspect of the fundamental principles of mediation, the principle of voluntary participation and the principle of equality.

Keywords: alternative dispute resolution, mandatory mediation, free legal aid, the right to judicial protection, the principle of equality, the principle of voluntariness.

⁷³ Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, Weber N., d.o.o., Nova Gorica, Slovenija, nana.weber@epf.nova-uni.si

⁷⁴ Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, Prohuman d.o.o., Nova Gorica, Slovenija, lucija.osim@gmail.com

Uvod

Alternativno reševanje sporov ne predstavlja novega pojava. Medtem ko nekateri začetke alternativnega reševanja sporov pripisujejo že sumerski civilizaciji, se je program v Sloveniji začel razvijati leta 2001, v obliki poskusnega pilotskega programa pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Program, ki je nastal v upanju reševanja sodnih zaostankov, je danes prerasel v sodišču pridruženemu programu, ki ga določa slovenska zakonodaja z Zakonom o alternativnem reševanju sporov. Ta naj bi strankam izboljšal dostop do ustreznega pravnega varstva (v nadaljevanju ZARSS) (Zalar, 2022). Več kot to, mediacija je na eni strani postala v določenih primerih pogoj za začetek sodnega postopka, na drugi strani pa pogoj za uresničitev pravice do brezplačne pravne pomoči. V takšnih primerih govorimo o institutu obvezne mediacije, ki je na prvi pogled neskladen s temeljnim mediacijskim načelom prostovoljnosti.

Postopek mediacije je znan po svoji prostovoljni naravi, fleksibilnosti, hitrosti, ekonomičnosti in zaupnosti, kar ga očitno ločuje od sodnega postopka. Prostovoljna narava, ki je izraz avtonomije volje strank, v teoriji velja za absolutno in zahteva, da se postopek mediacije začne, teče in konča glede na voljo oziroma po volji strank. Kljub teoretični absolutnosti načela prostovoljnosti so v slovenskem pravnem prostoru zakoni, ki prostovoljno naravo mediacije omejujejo, če ne v nekaterih situacijah celo izključujejo – v tem primeru govorimo o institutu obvezne mediacije.

Slovenska zakonodaja različno obravnava institut obvezne mediacije. Na eni strani obvezna mediacija predstavlja naporitev strank v postopek mediacije, na drugi pa procesno predpostavko in pogoj za začetek sodnega postopka. Zdi se, da načelo prostovoljnosti v zadnjem primeru več ni relevantno. Posledično se zastavlja vprašanje skladnosti instituta obvezne mediacije z ustavno pravico do sodnega varstva in ustavnim načelom enakopravnosti.

V prispevku se ukvarjamo z institutom obvezne mediacije v slovenskem pravnem prostoru in njegovi pravni podlagi. Skozi različne vidike, ki jih v teoriji poudarjajo kot prednosti mediacije, bomo poskušali ugotoviti, ali so to resnično prednosti ali zgolj možne pasti mediacijskega postopka. Slovenska zakonodaja, zraven zakonov, obravnavanih v tem prispevku, v Zakonu o brezplačni pravni pomoči predpisuje obvezno mediacijo za upravičenca brezplačne pravne pomoči. Institut obvezne mediacije, kot ga določa Zakon o brezplačni pravni pomoči, v tem prispevku ne bo obravnavan. Razlog je v obsežnosti instituta in njegovih posebnostih, kar terja posebno pozornost in pristop.

Prizadevamo si odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Ali je obvezna mediacija skladna s temeljnim mediacijskim načelom prostovoljnosti?

Raziskovalno področje

Obvezna mediacija in njena pravna podlaga v slovenskem pravnem prostoru

Obvezno mediacijo bi bilo najlažje definirati kot institut, ki izključuje, ali omejuje načelo prostovoljnosti. Ker so pristopi do instituta različni, je glede na zakonsko področje, obvezno mediacijo mogoče razdeliti v tri različne kategorije:

- (1) kategorični pristop, predstavlja najčistejšo obliko obvezne mediacije in je po besedah profesorja Franka E. A. Sandersa (2007) vseobsegajoč in samouveljavljajoč. Gre za primere, ko je obvezna mediacija pogoj za začetek sodnega postopka. Sanders opozarja, da bi zakonodaja, ki določa takšen pristop, morala vsebovati tudi možnost strank, da zanje obvezna mediacija ne velja, bodisi zaradi neizpolnjevanja zakonskih meril bodisi ker ena ali več strank ne soglašata z mediacijo. (Sanders, 2007). Evropska država, ki se je, odloča za ta pristop, je Italija, kjer je bila mediacija neuspešno uvedena leta 2010 in je bila ponovno vpeljana v italijansko pravosodje leta 2013 (Hanks, 2012);
- (2) diskrecijski pristop predstavlja sodišču pridruženo mediacijo. Skladno s tem pristopom imajo sodniki diskrecijsko pravico, da na mediacijo napotijo stranke, za katere ocenjujejo, da je njihova zadeva primerna za alternativno reševanje sporov. Pri tem ne igra nobene vloge ali stranka podaja svoje soglasje za mediacijo ali ne (Sanders, 2007);
- (3) navidezno-obvezni pristop predstavlja primere, kadar mediacija ni zakonsko opredeljena kot obvezna, vendar ima sodišče možnost, da stranke finančno sankcionira, v kolikor svojega spora niso poskusile rešiti v postopku mediacije ali drugi obliki alternativnega reševanja sporov (Sander, 2007). Seveda podobno kot pri mediaciji, je tudi obvezna mediacija brez natančne definicije, saj obstaja med drugim tudi teorija, ki zagovarja stališče, da je obvezna mediacija zgolj tista, ki popolnoma izključuje načelo prostovoljnosti oziroma omejuje začetek sodnega postopka in predstavlja procesno predpostavko. Skladno s to teorijo je ureditev v slovenski zakonodaji, predvsem v ZARSS in Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP), zgolj zagotavljanje možnosti mediacije in ne obvezna mediacija (Kežmah, 2016).

Ne glede na razmejitve in definicijo instituta obvezne mediacije se je Slovenija načeloma pridružila skupini držav, ki so se odločile, da mediacijski postopek poteka prostovoljno. Odločitev izhaja tako iz domačih kot zunanjih dejavnikov; pretekli neuspehi poravnalni svetovi so pokazali, da prisila ne ustvari uspešnega in mirnega reševanja sporov (Hederih, 2015). Kot članica Evropske unije je Slovenija sledila Direktivi 2008/52/ES, ki predvideva, da je mediacija prostovoljni postopek, kar zahteva, da stranke same vodijo, organizirajo in zaključijo postopek, kot želijo (Direktiva 2008/52/ES, 2008, preambula).

Z implementacijo Direktive 2008/52/ES je Slovenija pridobila temeljni mediacijski zakon – Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (v nadaljevanju ZMCGZ). Zakon, sprejet leta 2008, mediacijo definira kot prostovoljni postopek in njeno prostovoljno naravo opredeljuje kot kogentno temeljno načelo postopka (ZMCGZ, 3. člen, 1. odstavek; 4. člen, 2. odstavek). Slednje pomeni, da bi kakršen koli institut, ki nasprotuje prostovoljni naravi, bil neskladen s temeljnim kogentnim načelom zakona in samo naravo mediacije. Kljub tej trditvi, pa odgovor ni tako enoličen.

Direktiva 2008/52/ES je kljub prostovoljni naravi mediacije, prepustila državam članicam odločitev, ali bodo uvedle model prostovoljne ali obvezne mediacije. Pogoj za uvedbo obvezne mediacije je, da le-ta ne sme preprečevati uveljavljanja dostopa do sodnega sistema (Direktiva 2008/52/ES, 5. člen, 2. odstavek). Čeprav je Slovenija uvedla prostovoljno mediacijo, je ZMCGZ odprl vrata institutu obvezne mediacije s tem, ko je določil, da se mediacija začne, ko tako določa drugi, posebni zakon (ZMCGZ, 6. člen, 1. odstavek). Posledica takšne ureditve je možnost, da specialni zakoni uvedejo obvezno mediacijo, kar na drugi strani pomeni obveznost sodišča, da tožbo zavrže, če niso izpolnjene predpostavke, to je, da se je stranka udeležila mediacije (četudi seveda neuspešno). Po našem mnenju ZMCGZ odpira vrata in postavlja pravni temelj obvezne mediacije po principu kategoričnega pristopa.

Ugotovimo lahko, ne samo da ima obvezna mediacija pravno podlago tako v evropskem kot slovenskem pravnem prostoru, ampak tudi, da sprejeto prepričanje o njeni absolutni naravi ni absolutno. Navedeno se da razbrati iz različnih definicij mediacije. Kljub temu, da jo ZMCGZ definira kot prostovoljno, je v teoriji več različnih definicij mediacije. Da mediacija nima formalno sprejete in natančno oblikovane opredelitve, je posledica njene značilne fleksibilnosti, ki predstavlja njeno največjo prednost in istočasno onemogoča natančne definiranje (Moffitt & Bordone, 2005). Centre for Effective Dispute Resolution, ki predstavlja vodilno neprofitno organizacijo na področju alternativnega reševanja sporov, je mediacijo definiralo kot prilagodljiv, zaupen proces, v katerem usposobljeni nevtralni mediator aktivno pomaga strankam, da dosežejo dogovor o sporu s pogajanjem. Pri tem imata obe stranki ultimativni nadzor nad odločitvijo o poravnavi in pogojih reševanja medsebojnega spora (The Centre for Effective Dispute Resolution, 2024). Društvo mediatorjev Slovenije mediacijo definira kot strukturiran proces alternativnega reševanja sporov, v katerem stranke s pomočjo mediatorja skušajo doseči mirno rešitev spora. Društvo mediatorjev Slovenije ugotavlja, da je takšna definicija zgolj generičen pojem, ki se izraža v zelo različnih oblikah (Betetto et al., 2011).

Kljub temu, da v teoriji ni splošno sprejete definicije in da mediacija vključuje vrsto različnih pristopov, je mogoče izpostaviti ključne elemente, ki so skupni vsem mediacijskim postopkom:

- (1) neformalen, vendar strukturiran postopek,
- (2) sodelovanje tretje nevtralne osebe, ki ne sprejema zavezujočih odločitev,
- (3) zaupen postopek,
- (4) sporazumna rešitev spora, doseženega s soglasjem obeh strank (Betetto et al., 2011).

Iz navedenega lahko ugotovimo, da razen iz ZMCGZ definicije ne moremo razbrati, kar pa je ključno, je to, da mora biti postopek absolutno prostovoljen, da lahko govorimo o mediaciji. Kljub temu se zastavlja vprašanje, kakšen pristop obvezne mediacije je še vedno v dovoljenih mejah načela prostovoljnega sodelovanja, kot ga določa in opredeljuje slovenska zakonodaja?

Obvezna mediacija in ZARSS

Za razliko od ZMCGZ je ZARSS uvedel diskrecijski pristop obvezne mediacije. Gre za pristop, skladno s katerim imajo sodniki pooblastilo za napotitev strank na mediacijo, upošteva posebnosti vsakega primera posebej. To pomeni, da bodo sodniki po prostem preudarku presodili ali je določen primer zrel za mediacijo ali ne, in skladno s svojim prepričanjem stranke na njo napotili (Sander, 2007).

Obvezna mediacija tako predstavlja obvezno napotitev oziroma možnost sodišča, da sodni postopek prekine za maksimalen čas treh mesecev in stranke napoti na mediacijo, ki jo le-ta zagotavljajo skladno z zakonom. Takšna napotitev je dopustna pod pogojem, da je bil predhodno opravljen informativni narok, katerega funkcija je seznaniti in spoznati stranke s postopkom mediacije ter dati možnost sodišču, da preveri, ali je primer primeren za mediacijo in ali so stranke pripravljene iskati skupno rešitev v tem sporu (Zalar et al., 2010). Šele po izpolnjenem pogoju sodišče izda sklep o obvezni napotitvi, zoper katerega je možen ugovor stranke (ZARSS, 19. člen).

Če stranka z ugovorom nasprotuje napotitvi, sodišče sklep razveljavi brez obravnave, s čimer se sodni postopek nadaljuje (Zalar et al., 2010). Sodišče torej ne presoja utemeljenosti ugovora, kar jasno nakazuje na dejstvo, da je postopek mediacije še vedno odvisen od volje strank. Da je ZARSS uveljavil obvezno mediacijo po modelu opt-out, je smiselna posledica sorazmernega upoštevanja načela prostovoljnosti. Na ta način je zakon ohranil avtonomijo strank v postopku, saj velja, da je temelj za uspešen mediacijski postopek prostovoljna in dobroverna udeležba strank, hkrati pa napotitev sodišča na mediacijo uporabil kot spodbudo. Spodbuda je potrebna, saj se priznava, da brez spodbud le malo strank uporablja mediacijo kot načina reševanja sporov (Betetto, 2022).

Določbe ZARSS tako predstavljajo srednjo pot med mediacijo na podlagi soglasja strank in čisto obliko obvezne mediacije. Gre za zmes spodbud in sankcij. Med spodbude lahko uvrstimo informativni narok in za stranke brezplačni postopek mediacije v določenih

vrstah sporov. Sankcijo pa predstavlja možnost sodišča, da stranki, ki nerazumno zavrne napotitev na mediacijo, naloži vrnitev vseh sodnih stroškov nasprotni stranki. Gre za t. i. pametno sankcijo, ki naj bi v praksi delovala kot spodbuda, da bi več strank podalo soglasje za postopek mediacije (Zalar et al., 2010).

Obvezna mediacija na področju delovnega prava

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju ZDSS-1), ki se nanaša na odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, mirno rešitev spora opredeljuje kot procesno predpostavko, če to določa poseben zakon ali kolektivna pogodba (ZDSS-1, 23. člen, 1. odstavek). Izjema splošnega pravila so spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja, v teh primerih postopek za mirno rešitev spora ni obvezen (ZDSS-1, 23. člen, 4. odstavek).

ZDSS-1 sledi ZMCGZ in je uvedel strožjo obliko obvezne mediacije kot ZARSS. Kadar je mediacija procesna predpostavka, torej pogoj za začetek sodnega postopka, govorimo o kategoričnem pristopu (Sander, 2007). Posledica takšne zakonske ureditve je, da je tožba pred delovnim in socialnim sodiščem dopustna, če je bil pred tem opravljen neuspehi poskus mirnega reševanja sporov. (Kogej Dmitrovič, 2018). O neuspelem poskusu govorimo, kadar stranki nista dosegli mirne rešitve spora v roku 30 dni od začetka postopka mirne rešitve spora (ZDSS-1, 23. člen, 4. odstavek). Sodišče na izpolnitev procesne predpostavke pazi po uradni dolžnosti. Če ta ni izpolnjena, tožbo zavrže (Kogej Dmitrovič, 2018).

Na področju delovnega prava Zakon o kolektivnih pogodbah (v nadaljevanju ZKOlP), predpostavlja, da se kolektivni delovni spori rešujejo na miren način. Spori se rešujejo skladno z ZKOlP, če kolektivna pogodba ne določa drugače (ZKOlP, 18. člen, 2. odstavek). V primeru, da bi imeli opravka s položajem, v katerem bi kolektivna pogodba določala obvezno mediacijo, bi govorili o t.i. mediacijski klavzuli, kar pomeni, da so se stranke predhodno sporazumele in izrecno zavezale, da bodo pred uvedbo sodnega ali drugega postopka svoj spor poskušale razrešiti z mediacijo in ne zakonsko določeno obvezno mediacijo (Hederih, 2015).

Obvezna mediacija v postopkih proti državi ZDOdv

Menimo, da ima Zakon o državnem odvetništvu (v nadaljevanju ZDOdv), enako kot ZDSS-1, do instituta obvezne mediacije kategoričen pristop. Mirno rešitev spora določa, kot procesno predpostavko za začetek pravnega ali drugega postopka proti državi ali državnemu organu (ZDOdv, 27. člen, 1. odstavek). Posledično more stranka, ki želi vložiti tožbo, zoper državo ali njen organ, zraven priložiti potrdilo o neuspelem poskusu mirne rešitve spora. Če tega ne stori, se tožba s sklepom zavrže (ZDOdv, 27. člen, 4. odstavek).

Namen zakonske ureditve je razbremenitev državnega odvetništva in posledično sodišča ter države kot potencialnega dolžnika. Zaradi tega je zakon smiselno določil prehodni poskus mirne rešitve spora, kot pogoj za sodni postopek še pred vložitvijo tožbe. Zakonska dikcija, ki bi določila obvezen poskus mirne rešitve spora po vložitvi tožbe, bi bila neskladna s ciljem razbremenitve sodnih postopkov (Predlog Zakona o državnem odvetništvu – predlog za obravnavo – redni postopek – novo gradivo, št. 3, 2017, str. 77).

Obvezna mediacija po ZDOdv se ne razteza na vse vrste sporov. ZDOdv jasno določa, da določbe o predhodnem postopku ne veljajo za naslednje vrste sporov:

- (1) upravne postopke in upravne spore,
- (2) postopke motenja posesti,
- (3) postopke izvršbe na podlagi izvršilnega naslova
- (4) postopke uveljavljanja pravic iz delovnega razmerja,
- (5) postopke uveljavljanja socialnovarstvenih pravic,
- (6) nepravdne postopke za določitev odškodnine ali
- (7) če drug zakon predhodni postopek pred začetkom sodnega postopka določa kot procesno predpostavko (ZDOdv, 27. člen, 6. odstavek).

Obvezna mediacija v insolvenčnih postopkih

Za insolventne postopke se je v preteklosti veliko bolj uporabljala in bila prepoznavna arbitražna. Mediacija se je začela uporabljati relativno pozno, kar lahko vidimo na primeru slovenskega pravnega prostora (Dordević, 2015).

Vse do leta 2013, ko je prišlo do sprejetja novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP-E), se je za mediacijo v stečajnih postopkih uporabljal ZMCGZ in ZARSS (Razdrih, 2015). ZMCGZ in ZARSS sta jasno določala svojo uporabo na področju sporov iz gospodarskih razmerij in s tem omogočala uporabo mediacije tudi v insolventnih postopkih (ZARSS, 2. člen; ZMCGZ 2,člen). Čeprav sta temeljna zakona omogočala uporabo mediacije,

se ta v praksi ni izvajala. Šele ZFPPIPP-E je k 48. členu, ki določa načelo hitrosti postopka, dodal člena 48.a in 48.b člena, ki se nanašata na mediacijo.

Obvezna mediacija v postopkih zaradi insolventnosti je opredeljena v 48.a členu ZFPPIPP-E. Sodišče ima skladno s tem členom diskrecijsko pravico napotiti stranke v postopek mediacije, kadar oceni, da je to glede na okoliščine primera potrebno (ZFPPIPP, 48.a člen, 1. odstavek). Diskrecijska pravica sodišča je potrebna z dveh vidikov. Prvi je ta, da gre v praksi za vrste sporov, ki so jih stranke že poskušale rešiti na miren način, zato bi ponovni poskus bil nesmiseln in neskladen z načelom hitrosti postopka. Na drugi strani pa je pravica sodišča, da spodbuja stranke k mediaciji in vzajemno sprejemljivi rešitvi spora (Dordević, 2015).

Ker je ZFPPIPP-E zasledoval cilj finančnih in časovnih prihrankov, je v 48.a členu razširjena opredelitev primerov, v katerih se lahko izvede mediacija. Navedena zakonska diktacija ne omenja zgolj sporov, ampak tudi sporna vprašanja in interesna nasprotja (Zalar, 2013).

Čeprav se ZFPPIPP-E neposredno sklicuje na 19. člen ZARSS, ki določa obvezno napotitev na mediacijo, pa ta izključuje prvi odstavek navedenega člena. Razlog je v tem, da obvezna napotitev po ZFPPIPP-E ne zahteva informativnega naroka kot procesne predpostavke za obvezno napotitev na mediacijo (ZFPPIPP, 48.a člen, 5. odstavek). Da je informativni narok odveč, izhaja iz tega, da stranke v postopkih zaradi insolventnosti zastopajo odvetniki in tudi upravitelji, ki predstavljajo kvalificirane osebe, usposobljene za korporacijsko upravljanje. Informativni narok bi tako oviral hitrost postopka in predstavljal nepotrebno prepreko za udeležence, ki jim je postopek mediacije dobro znan (ZFPPIPP, 48.a člen, 5. odstavek).

Postopek mediacije se začne z izdajo sklepa o napotitvi na mediacijo, kljub temu pa sam sklep o napotitvi ne predstavlja ovire za nadaljevanje postopka zaradi insolventnosti oziroma ga ne prekine (ZFPPIPP, 48.a člen, 2., 3. odstavek). To pomeni, da bosta postopka tekla vzporedno. Namen te zakonske ureditve je v tem, da mediacijski postopek ne sme povzročati nobene vrste zastojev postopka zaradi insolventnosti, razen če bi sodišče ocenilo, da bi bila prekinitev postopka v interesu ekonomske izvedbe postopka zaradi insolventnosti (ZFPPIPP, 48.a člen, 2., 3. odstavek).

Vse do leta 2023 je veljala zakonska domneva, da postopek mediacije velja za neuspešno zaključen, če ni bil dosežen dogovor v roku 30 dni od začetka mediacijskega postopka. Cilj je bil v ohranitvi hitrosti postopka in spodbudi udeležencem k iskanju skupne rešitve (ZFPPIPP, 48.a člen, 2., 3. odstavek). Po mnenju Miodraga Đorđevića (2015) je tak rok prekratek in bi ga bilo potrebno uskladiti z ZARSS, ki določa rok treh mesecev od začetka postopka mediacije. Novela ZFPPIPP-H je sprejela srednjo pot in določila 60-dnevni rok od začetka postopka mediacije.

ZFPPIPP glede napotitve na mediacijo napotuje na smiselno uporabo določb 19. člena ZARSS. Navedeno pomeni, da imajo stranke v postopkih zaradi insolventnosti v primeru obvezne napotitve na mediacijo pravico do ugovora. Kot že navedeno, sodišče ne presoja utemeljenosti ugovora; sklep s katerimi je stranke napotil na mediacijo, preprosto razveljavi (ZARSS, 19. člen, 4. odstavek).

Glede na napisano lahko trdimo, da gre v primeru ZFPPIPP za srednjo pot, podobno kot pri ZARSS, za pot med popolno svobodno voljo strank in obvezno mediacijo.

Časovni vidik mediacije

Kot vsaka stvar ima tudi mediacija svoje prednosti in v nekaterih primerih tudi pasti. Postopek, ki je znan po svoji hitrosti in ekonomičnosti, lahko na eni strani zmanjša sodne zaostanke in s tem pripomore k uresničitvi ustavnih pravic, po drugi pa lahko podaljša sodni postopek in omejuje uresničevanje ustavnih pravic (Hederih, 2015). Če se stranke prostovoljno odločijo za mediacijo, je vprašanje popolnoma drugačnih razsežnosti kot takrat, ko so stranke v mediacijo obvezne napotene in enem primeru celo primorane v postopku sodelovati.

Večina sodnih postopkov, v mislih imamo civilnopravne postopke, deluje po načelu ekonomičnosti, skladno s katerim si morajo stranke in sodišča prizadevati, da se postopek opravi brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški (ZPP, 11. člen, 1. odstavek). Načelo ekonomičnosti pa ni skupno samo civilnopravnim postopkom, ampak tudi postopku mediacije (Betetto et al., 2011).

Da bi bilo pravnemu načelu zadoščeno, je ZARSS določil rok trajanja mediacijskega postopka in rok za izvedbo prvega mediacijskega srečanja. Prvi določa, da tako v primeru napotitve strank v postopek mediacije na podlagi njihovega soglasja, kot v primeru obvezne napotitve na mediacijo, lahko sodišča kadarkoli prekinejo sodni postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev (ZARSS 15. člen, 2. odstavek; 19. člen, 1. odstavek). V praksi to pomeni, da bo sodni postopek v večini primerov prekinjen za maksimalno dovoljen zakonski čas, torej za obdobje treh mesecev. Stranke lahko ta čas podaljšajo s podajo soglasja. (Hederih, 2015). Drugi rok pa predvideva, da se mora prvo mediacijsko srečanje izvesti v roku 30 dneh po izdaji sklepa o napotitvi. Gre za instruktorski rok, ki

začne teči z dnem izdaje sklepa o napotitvi in nima posledic, če je prekoračen. Seveda je potrebno upoštevati, da njegova prekoračitev pomeni, da se skrajšuje čas, ki ga imajo stranke na voljo za rešitev medsebojnega spora. Posledica, ki bi lahko nastala zaradi nespoštovanja predpisanega roka, je lahko ta, da mora stranka, nasprotni plačati stroške srečanja in dati nagrado mediatorju za pripravo na srečanje. Vendar do te posledice pride zgolj v primerih določenih v 16. členu ZARSS (Zalar et al., 2010).

Praviloma je mediacija, ponujena v zgodnji fazi sodnega postopka, po vložitvi odgovora na tožbo. Običajno je v zgodnjih fazah spora mogoče hitreje poiskati rešitev in je mediacija uspešnejša, kot v tistih sporih, ki trajajo že dlje časa. Posledično pride do prihranka stroškov postopka, če se stranke hitro odločijo za rešitev njihovega spora. Sodišča pa omogočajo mediacijo tudi v kasnejših fazah postopka, kar je določeno tudi v ZARSS. Možnost, da se postopek prekine v kasnejših fazah, pride predvsem prav v pritožbenem postopku, saj včasih želja strank po postopku mediacije dozori šele na drugi stopnji. Razlog je mogoče iskati v tem, da se stranki šele po razjasnitvi dejanskega stanja in pravno pomembnega vprašanja lahko začeta pogajati, lahko pa tudi v nezadovoljstvu strank glede izida v pravnem postopku, želji po ohranitvi poslovnega odnosa, itd. Glede na navedeno je smiselno, da je prekinitev postopka možna tudi v pritožbenem postopku (Zalar et al., 2010).

Ko mediacijo predlagajo stranke, sodišče lahko postopek prekine. V praksi to pomeni, da bo sodišče ugodilo želji strank, razen če bi ocenilo, da bi bila prekinitev postopka v njihovo škodo, saj le-ta predstavlja zastoj v samem sodnem postopku. Podobno se zgodi pri obvezni napotitvi na mediacijo, kjer v primeru ugovora stranke in kasnejšem predlogu nasprotne stranke o povrnitvi stroškov sodišče presoja, ali je bila zavrnitev nerazumna, tudi skozi verjetnost, da bi trimesečna prekinitev postopka zaradi mediacije lahko imela vpliv na izid pravnega postopka (ZARSS, 19. člen, 6. odstavek).

Prekinitev sodnega postopka pomeni, da prenehajo teči vsi roki, ki so določeni za pravdna dejanja (ZMCGZ, 17. člen). Med trajanjem same prekinitve sodišče ne more opravljati nobenih pravnih dejanj, prav tako dejanja ene stranke nimajo nobenega pravnega učinka nasproti drugi stranki. Slednji začnejo učinkovati šele, ko se pravdni postopek nadaljuje (ZPP, 207. člen).

Omeniti je treba tudi drugi del časovnega vidika, ki posredno vpliva na uspeh mediacijskih postopkov, to je časovno omejen obseg brezplačnih mediacij (Hederih, 2015). ZARSS ločuje tri razrede financiranja mediacijskih postopkov. V prvi razred spadajo spori iz razmerij med starši in otroki ter delovnopравни spori zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Za te vrste sporov je mediacija za stranke brezplačna, saj sodišče krije stroške, tako potne stroške mediatorja in tudi njegovo nagrado. V drugi razred se uvrščajo vsi ostali spori, razen gospodarskih. V tem primeru so prve tri ure mediacije za stranke brezplačne. V zadnji razred spadajo prej izločeni gospodarski spori. V gospodarskih sporih stroški mediacijskega postopka v celoti bremenijo stranke. ZARSS določa, da stranke nosijo stroške po enakih delih, razen če se dogovorijo drugače (ZARSS, 22. člen).

Drugi del časovnega vidika je pomemben predvsem zato, ker ima dve posledici. Prva je ta, da se bo večina mediacij zaključila v treh urah. Ne glede na to, ali bo uspešna ali ne. Navedeno lahko pomeni za stranke dvoje. Prvo, da bodo stranke prenehale s poskusom mediacije v trenutku, ko bo ta za njih postala plačljiva, drugo pa, da bodo stranke prehitro sklenile dogovor, s katerim ne bodo zadovoljne. Druga posledica takšne ureditve je nevarno razumevanje prakse, da je dogovor mogoče skleniti v treh urah. Prepričanje pomeni pritisk na mediatorja, da bi rešil spor, ki lahko traja desetletja, v zgolj treh urah. Četudi mediator doseže rešitev, ki je sprejemljiva za obe stranki, se v praksi lahko zgodi, da ni pametno strankama v mediacijskem postopku prehitro predočiti možno rešitev, saj bi jo le-te odklonile s prepričanjem, da njunega spora ni mogoče rešiti s tako enostavno in hitro rešitvijo (Hederih, 2015).

Pomisleki se predvsem pojavijo pri vprašanju, ali bo mediacijski postopek uspešen ali ne. Težko je vnaprej predvideti njegovo uspešnost. V primeru obveznih napotitev je možnost za uspeh postopkov nižja, saj je skoraj nemogoče pričakovati, da bodo stranke, ki so bile »prisiljene« v mediacijo, pripravljene na dialog. Prej bo prišlo do odpora, predvsem v primerih, ko je samo ena stranka »prisiljena« v mediacijo, kar je v primeru, če je upravičena do brezplačne pravne pomoči (Hederih, 2015). Tako se jasno postavlja vprašanje, ali je trimesečna prekinitev sodnega postopka odveč ali celo pomeni omejitev ustavne pravice do sodnega varstva.

Glede na zapisano je jasno, da mediacija predstavlja časovni prihranek zgolj v primeru, če je uspešna. V nasprotnem primeru predstavlja tri mesečni zastoj sodnega postopka. Takšni pomisleki naj bi bili odveč, saj se pravdne zadeve le izjemoma rešijo v roku treh mesecev. To onemogočajo že sama določila ZPP. Zraven tega pa je potrebno upoštevati obremenjenost sodišč in zapletenost primerov (Zalar et al., 2010).

Ekonomični vidik mediacije

Eno izmed temeljnih mediacijskih načel je načelo ekonomičnosti. Načelo ekonomičnosti in načelo učinkovitosti sta med seboj trdno prepletena, saj stranki s pomočjo mediacije relativno hitro in ceneje dosežeta sporazumno rešitev spora (Iršič, 2020). Načelo, ki je skupno tako mediaciji kot sodnemu postopku, ne zajema zgolj hitrosti postopka, ampak postopek s čim nižjimi stroški. Povedano drugače: cilj načela je doseči željen rezultat s čim manjšimi stroški postopka ali da z danimi, razpoložljivimi sredstvi dosežemo maksimalen rezultat (Betetto et al., 2011).

Tako mediator, kot stranke so med postopkom pozorni, da porabijo za doseg želenih rezultatov čim manj denarja in časa. To dosežejo s čim manjšim številom sestankov, z možnostjo, da se sporazum o rešitvi spora razteza tudi na ostale spore med strankami da se pri ugotavljanju nespornih dejstev ne pritegne izvedenca oziroma se to stori izjemoma, s prihrankom pri plačilu sodnih taks, da komunikacija načeloma poteka po telefonu in elektronski pošti in da se o samih srečanjih ne vodi zapisnika (Betetto et al., 2011).

Enako kot pri časovnem vidiku, tudi pri ekonomičnem velja, da bo mediacija cenejša ali ugodnejša od sodnega postopka zgolj, če bo uspešna. V primeru njenega neuspeha bodo mediacijski stroški le povečali sodne stroške postopka (Hederih, 2015).

Mediacija je v določenih vrstah spora brezplačna za stranke, stroški se krijejo iz proračuna sodišč. Skladno s Pravilnikom o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programu sodišč mediatorjem pripadeta nagrada in potni stroški po Pravilniku (Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov mediatorjem, ki delujejo v programu sodišč, 1. člen). Skladno s tarifo mediatorjem pripada nagrada v višini 20,20 EUR za vsake začete pol ure mediacijskega srečanja. V primeru, da gre za posebno zahtevne zadeve, nagrada znaša 25,00 EUR. Nagrada pripada mediatorju, ne glede na uspeh mediacije. V primeru, da se mediacija konča s sklenjenim sporazumom, mediatorju zraven navedene nagrade pripada še nagrada za sporazum. Nagrada za sporazum je odvisna od narave zadeve. V kolikor gre za zadevo v sporih iz razmerij starši in otroci, mediatorju pripada 178,50 EUR nagrade za sporazum. V delovnih in gospodarskih pravnih zadevah znaša nagrada za sporazum 160,70 EUR, v vseh ostalih pa 83,30 EUR. V kolikor se zraven zadeve, ki je dodeljena mediatorju v reševanje, v istem mediacijskem postopku reši še ena ali več drugih zadev, prejme mediator dodatno nagrado v višini 83,30 EUR. V primeru, da se mediacija izvaja pri višjem ali Višjem delovnem in socialnem sodišču, se zgoraj navedene nagrade povečajo za 20 % (Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov mediatorjem, ki delujejo v programu sodišč, priloga). Pred sprejemom ZARSS je notranja revizijska služba Vrhovnega sodišča pripravila poročilo, ki je zajemalo finančne posledice sprejema zakona. Iz poročila izhaja, da povprečni strošek mediacije v letu 2015, na zadevo znaša 208,78 EUR. Strošek pravnega postopka in postopka v družinskih zadevah naj bi v letu 2015 znašal 241,30 EUR (Hederih, 2015).

Pri zgornjih podatkih je treba upoštevati čas priprave poročila, saj je bilo to pripravljeno pred sprejemom ZARSS. V vmesnem času lahko z gotovostjo trdimo, da so se stroški vseh postopkov povišali. Zraven navedenega lahko sklepamo, da v stroške sodnega postopka niso bili zajeti stroški odvetnika in morebitnih sodnih izvedencev. Če povzamemo: po članku Ane Hederih (2015), v katerem je narejen izračun stroškov obeh postopkov glede na poročilo notranje revizijske službe Vrhovnega sodišča, ugotovimo, da čeprav v stroške sodnega postopka niso bili všteti morebitni stroški izvedencev in odvetnikov, je mediacijski postopek še vedno cenejši. Od uveljavitve ZARSS do leta 2015 se je na račun uspešnih mediacij prihranilo 95.393,76 EUR. Danes je prihranek še večji. In čeprav gre v večini primerov za neobvezno mediacijo, lahko zaključimo, da postopek mediacije opravičuje in izpolnjuje element ekonomičnosti.

Psihološki vidik mediacije

Mediacija predstavlja alternativo sodnim postopkom. Kot taka ima svoje bistvene značilnosti, ki se močno razlikujejo od sodnega postopka. Ena izmed razlik je avtonomija volje strank, ki se konkretizira z uresničevanjem načela prostovoljnega sodelovanja. Kljub temu, da mediator igra ključno vlogo, pri pospeševanju pogajanj, pri razjasnitvah in opredelitvah spornih dejanskih in pravnih vprašanj, pri doseganju vzajemne sprejemljive rešitve in drugo, stranke oblikujejo postopek in se prosto odločajo o vsebini in o sklenitvi sporazuma o rešitvi spora. Mediator lahko strankam daje predloge o rešitvi spora, ki pa zanje niso zavezujoči. Za razliko od sodišča, mediator ne odloči namesto strank, na kakšen način se bo spor razrešil (Betetto et al., 2011).

Avtonomija strank, prostovoljnost postopka in zaupnost niso zgolj razlike, ki ločuje mediacijo od sodnega postopka, ampak imajo svojo vrednost tudi iz psihološkega vidika. Izkazalo se je, da pri posameznikih, ki se prostovoljno odločijo za postopek mediacije, obstaja večja verjetnost, da bodo v postopku vztrajali. Posledično bodo pokazali svoje motive, želje in interese ter si prizadevali v iskanju primerne rešitve. Če se stranke same, prostovoljno odločijo za reševanje in rešitev spora, obstaja večja verjetnost, da bodo sporazum prosto izvršile, saj so pri njem tudi voljno in tvorno sodelovale (Pel, 2010).

Pripravljenost in voljnost strank pride do vprašanja pri obvezni mediaciji. Če bodo stranke prisiljene sodelovati v postopku mediacije, se postavlja vprašanje, ali bodo želele v njej tudi (aktivno) sodelovati in izvršiti sklenjen sporazum, če bi do njega sploh prišlo? To pride še posebej do izraza pri obvezni mediaciji, kot jo določa ZBPP. Takšno zakonsko določilo otežuje uresničevanje

enakopravnosti strank v mediaciji. Posledično bi lahko vplivalo na stranke, na način, da ne upajo ali ne želijo izraziti svojih misli, potreb, želj. Težko je pričakovati enako odkritost od stranke, ki bo prisiljena podati soglasje in v postopku tudi sodelovati. Pri tem pa obstaja nevarnost, da bi nasprotna stranka tak položaj izkoristila, zaradi očitnega nesorazmerja moči. Mediatorju bi takšen postopek lahko povzročal težave, saj bi v skrajnem primeru se mediacija izkazala za neprimerno oziroma nesmiselno in bi se postopek prekinil.

Temeljna načela in obvezna mediacija

Obvezna mediacija je lahko sporna predvsem z vidika dveh temeljnih načel: načela prostovoljnosti in načela enakopravnosti strank v postopku.

Načelo prostovoljnosti

V teoriji obstaja definicija načela prostovoljnosti, ki ga definira kot absolutno načelo. V svojem idealu velja v vseh fazah postopka, tako v začetni, kakor v vmesnih in seveda v zaključni fazi mediacijskega procesa (Betetto et al., 2011). Povedano drugače: mediacija se začne, teče in konča ob soglasju strank. Načelo tako zagotavlja uveljavljanje avtonomije strank in strankin nadzor nad samim procesom mediacije (Iršič, 2020).

Kljub teoretični definiciji zakonski okvir mediacije samega načela ne opredeljuje kot absolutnega. Navedeno se da potrditi s tem, da je Direktiva 2008/52/ES dopustila prosti preudarek državam članicam, da uvedejo prostovoljno ali obvezno mediacijo (Direktiva 2008/52/ES, 5. člen, 2. odstavek). Slovenija naj bi spadala med države, ki so uvedle prostovoljno mediacijo, a je očitno, da obstajajo jasne zakonske izjeme.

Zakonske izjeme je bilo mogoče uvesti zaradi tega, ker je zakonodajalec v ZMCGZ določil načelo prostovoljnega sodelovanja in ne načelo prostovoljnosti v »čisti« obliki. Zakonodajalec samega načela prostovoljnega sodelovanja ni natančno definiral. Iz jezikovne razlage bi se lahko sklepalo, da ZMCGZ načelo prostovoljnosti ne opredeljuje kot absolutno in dopušča izjeme. Ta izjema je v podanem soglasju. Zakon postavlja pogoje zgolj za prostovoljno sodelovanje v mediaciji, skladno s tem je lahko stranka v mediacijo obvezno napotena in je to še vedno v zakonsko določenih mejah načela prostovoljnega sodelovanja. Takšna jezikovna razlaga je potrjena tudi s samim zakonom, ki določa, da se mediacija med drugim začne, ko zakon tako določa (ZMCGZ, 4. člen, 2. odstavek). Obvezna mediacija, v katero sta stranki napoteni in se svobodno odločata, ali bosta v njej sodelovali ali ne, ni kršitev načela prostovoljnosti oziroma bolje povedano, je skladna z načelom prostovoljnega sodelovanja. Omenjeno potrjuje Iršičevo (2020) trditve, da obvezna mediacija ni v nasprotju z načelom prostovoljnosti, dokler stranke ohranjajo svobodno odločitev o sodelovanju v postopku.

Dovoljene meje prostovoljnosti se prestopijo v ZBPP, kjer je prosilec za brezplačno pravno pomoč dolžan sodelovati v postopku. Prisila sodelovanja v postopku omogoči prostor za zlorabo mediacije. Nasprotna stranka, ki ni upravičenec za brezplačno pravno pomoč, bi lahko s takšnim zakonskim določilom izkoristila mediacijo za zavlačevanje sodnega postopka. V takšnih primerih mediacija ni primeren način za reševanje spora, saj bo spor nemogoče rešiti, na drugi strani bo pa stranki otežen dostop do sodišča.

Načelo enakopravnosti strank v postopku

Temeljno mediacijsko načelo enakopravnosti strank v postopku predstavlja zahtevo, da imajo stranke enako možnost sodelovati v postopku. Zahteva po »enakem orožju« v smislu fair balance, predstavlja enakopraven položaj strank v postopku in je najpomembnejši izraz ustavne pravice do enakega varstva pravic (Jambrek, 2002). Iz tega razloga je nujno, da mediator pri svojem delu ravna nepristransko in enakopravno (Betetto et al., 2011).

Načelo enakopravnosti ustvarja prostor, v katerem imajo udeležene stranke možnost izražanja svojim misli, interesov, čustev, potreb, želja. Stranke na ta način sooblikujejo postopek ter imajo izraženo enako težo pri poteku mediacije in pri oblikovanju skupne rešitve (Iršič, 2020).

Obvezna mediacija, kot jo določa ZBPP, otežuje uresničevanje enakopravnosti strank v mediaciji. Razlog je že v psihološkem vidiku. Če načelo enakopravnosti strank v postopku ustvarja prostor, v katerem udeleženci iskreno izrazijo svoje želje, misli in potrebe, bo težko pričakovati enako odkritost od stranke, ki bo prisiljena podati soglasje in v postopku tudi sodelovati.

Čeprav obvezna mediacija sama po sebi ni kršitev načela enakopravnosti, saj lahko mediator med samim procesom zagotavlja ravnovesje moči in enakopravnost, predstavlja oteženo zagotavljanje, da se bo takšno načelo spoštovalo. Mediator bi v takšnih

primerih, predvsem v primerih obvezne mediacije kot jo ureja ZBPP, moral biti pozoren, da skozi celotni postopek zagotavlja ravnovesje moči.

Ravnovesje moči spada med tehnike mediacije, s katero se manifestira načelo nepristranskosti, ki je en odraz načela enakopravnosti (Betetto, et al., 2011). Definicija same moči v mediaciji je možnost vplivanja na drugega udeleženca, vplivanje oziroma nadziranje dogajanja, ipd. Moč se sama po sebi kaže na več načinov. Lahko imamo opravka s fizično močjo, ekonomsko, čustveno, močjo izobrazbe ali informacij (Betetto, et al., 2011).

V primeru obvezne mediacije po ZBPP je jasno, da imamo opravka z neravnovesjem moči že zaradi samega socialnega položaja upravičenca do brezplačne pravne pomoči in nasprotne stranke. Posledično lahko položaj pripelje do tega, da se temeljnih načel mediacije ni mogoče več držati. Slednje lahko izhaja iz samega položaja, položaja, ali pa ker stranke ne upoštevajo temeljnih načel. V teh primerih bi bila mediacija neprimerna in nesmiselna ter bi jo mediator moral prekiniti (Betetto et al., 2011).

Raziskovalni načrt

Obvezna mediacija je lahko problematična tako iz vidika načela prostovoljnosti, kot iz vidika ustavne načela enakopravnosti in ustavne pravice do sodnega varstva. Da smo lahko ugotovili, ali je institut obvezne mediacije resnično neskladen z načelom prostovoljnosti, smo najprej morali ugotoviti, kako je omenjen institut opredeljen v slovenskem pravnem prostoru. V ta namen smo uporabili primerjalnopravno metodo v ožjem pomenu, s katero smo primerjali ureditev instituta obvezne mediacije skozi različne slovenske zakone. Primerjava je pomembna predvsem zato, ker je zakonodajalec uporabil različne pristope, ki različno omejujejo načelo prostovoljnosti.

Ker hitro opazimo, da slovenska zakonodaja načelo prostovoljnosti poimenuje načelo prostovoljnega sodelovanja, smo s pomočjo jezikovne razlage in analize Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah poskušali ugotoviti definicijo načela prostovoljnosti, kot je to določeno v zgoraj navedenem zakonu.

Skozi celoten prispevek je uporabljena deduktivna metoda, s pomočjo katere smo konkretno odgovorili na vprašanja, ki so se pojavljala ob splošnih pravnih pravilih in opredelili prednosti in pasti obvezne mediacije

Rezultati

Ob obvezni mediaciji se zastavljata dve ključni vprašanji. Njena skladnost s temeljnim načelom prostovoljnosti in skladnost z ustavno pravico do sodnega varstva.

Načelo prostovoljnosti se v teoriji obravnava kot absolutno skladno, s katerim se mediacija začne, teče in konča glede na soglasno voljo strank. Zato ni presenetljivo splošno prepričanje, da obvezna mediacija predstavlja njegovo kršitev. Že Direktiva 2008/52/ES je dopustila možnost, da države članice same izberejo ali bodo uvedle model prostovoljne ali obvezne mediacije. Direktiva 2005/52/ES je postavila zgolj en pogoj za uveljavitev obvezne mediacije in to je, da se strankam ne omejuje dostop do sodišča.

Čeprav se lahko v literaturi zasledi, da je Slovenija uvedla prostovoljni model, pa le-ta ne obstaja brez svojih izjem, zato je takšno tezo težko popolnoma zagovarjati. Razlogi za to se skrivajo že v samem dejstvu, da je ZMCGZ, ki je implementiral Direktivo 2008/52/ES, postavil temelj za institut obvezne mediacije in načelo prostovoljnosti poimenoval načelo prostovoljnega sodelovanja. Samega načela zakon ni natančno opredelil, vendar ga je postavil za prisilno normo, ki izključuje drugačen dogovor strank.

S pomočjo jezikovne razlage lahko sklepamo, da ZMCGZ načelo prostovoljnosti ne opredeljuje kot absolutno in dopušča določene izjeme. Izjema je v podanem soglasju. Zakon postavlja pogoje zgolj za prostovoljno sodelovanje v mediaciji, skladno s tem je lahko stranka v mediacijo obvezno napotena in je napotitev še vedno v zakonskih dopustnih mejah načela prostovoljnega sodelovanja. Takšna jezikovna razlaga je potrjena tudi s samim zakonom. ZMCGZ jasno določa, da se mediacija med drugim začne, ko tako določa zakon. Posledično je obvezna mediacija, v katero sta stranki napoteni in se svobodno odločata, ali bosta v njej sodelovali ali ne, skladna z načelom prostovoljnega sodelovanja.

Slovenska zakonodaja temu v večini primerov sledi, z izjemo Zakona o brezplačni pravni pomoči, ki meje načela vidno prestopi, a slednje ni predmet tega prispevka. Razlog za takšno trditev se skriva v dejstvu, da za razliko od drugih zakonov, zraven obvezno podanega soglasja določa tudi obvezno sodelovanje v postopku mediacije. Jasno je, da takšna zakonska ureditev presega meje in ni skladna z opredeljenim načelom, saj je avtonomija stranke, ki je upravičena do brezplačne pravne pomoči relevantna zgolj v

zaključni fazi mediacije, torej v odločitvi, ali bo sklenila sporazum o rešitvi spora ali ne. V tem primeru se zakonska meja prestopi in se dopušča prostor za zlorabo mediacijskega postopka.

V večini slovenske zakonodaje je obvezna mediacija urejena na način, da je v dopustnih mejah temeljnega načela prostovoljnosti. Obvezna naporitev po ZARSS je bolj kot obveznost, spodbuda in možnost, saj jo stranke z ugovorom preprečijo. Same vsebine ugovora sodišče ne presoja. Na ta način se omogoči, da stranke preprosto nadaljujejo svoj spor na sodišču, vendar sem ji v procesu na informativnem naroku prestavi mediacijski postopek in daje možnost, da svoj spor poskusijo rešiti v postopku mediacije. Ponovno izstopa Zakon o brezplačni pravni pomoči in Zakon o državnem odvetništvu. Zakon o državnem odvetništvu predpisuje predhodni postopek poskusa mirne rešitve spora pred uvedbo pravnega ali drugega postopka zoper državo ali njen organ. Takšen zakonski maneuver postavlja več vprašanj. Prvo je vprašanje enakopravnosti strank v postopku. Na eni strani imamo posameznika, ki je jasno podrejen državnemu aparatu. Na drugi strani pa predhodni postopek zoper državo lahko osebi oteži dostop do sodišča. Postavlja se vprašanje, ali je takšen ukrep sorazmeren glede na svoj namen – razbremeniti državno odvetništvo in državo kot potencialnega dolžnika?

Sklepna misel

Mediacija, kot vsak drugi pravni institut, ima določene prednosti in slabosti. Težko je trditi, da je ta uporabna prav za vrste sporov, lahko pa trdimo, da je uporabna za večino civilnopravnih sporov in da je glede na sodne zaostanke še vedno hitrejši in cenejši način reševanja sporov.

Sklepamo lahko, da se je potreba po uvedbi instituta obvezne mediacije pokazala zaradi dolgo trajajočih sodnih postopkov in v namen promocije mediacije, kot alternativnega načina reševanja sporov. Da bi to odločitev a priori označili za slabo, je odveč. Obvezna mediacija, kot jo določa ZARSS se zdi smiselna in razumna odločitev, tako v namen zmanjšanja sodnih zaostankov, kot v namen promocije mediacije. Stranke imajo možnost, da z ugovorom mediacijo preprečijo v kolikor smatrajo da postopek zanje ni primeren, po drugi strani pa z izvajanjem informativnega naroka, sodišča predstavijo strankam mediacijo in posledično širijo njeno prepoznavnost.

Institut obvezne mediacije po modelu kot ga določa ZARSS je smiseln, vendar da bi si odgovorili na vsa vprašanja, ki so ob institutu pojavljajo je v prvi vrsti ključno, da se sama zakonska določila začnejo izvajati tudi v praksi.

Začeti izvajati ZARSS, izboljševati kakovost mediacije, usposabljanje mediatorje z več kot zgolj 40 urnim tečajem, spoznati, da mediacija ne predstavlja konkurence ali nevarnosti sodnemu sistemu, širiti prepoznavnost postopka, odvreči prepričanje, da se mora dogovor doseči v treh urah in nenazadnje se vprašati o pravni tradiciji države in državljanov, odgovoriti na vprašanje kaj želimo kot družba doseči z mediacijo in nato s samo kulturo reševanja sporov. To so začetna vodila, ki bodo pripeljala do odgovor in omogočila, da se v praksi lotimo težav in jih odpravimo ter situacijo izboljšamo.

Literatura

1. Zalar, A. (2022). 20 let mediacije v Sloveniji: sodba o sodišču pridruženi mediaciji: ali smo našli boljšo pot za reševanje sporov? *Odvetnik*, 3(106) str. 36–38.
2. Sander, E. A. F. (2007). Another view of mandatory mediation. *Dispute Resolution magazine*, 13(2), str. 16.
3. Hanks, M. (2012). Perspectives on mandatory mediation. *UNSW Law Journal*, 35(3), str. 929–952.
4. Kežmah, U. (2016). Med sodnim poravnavanjem in mediacijo: pogled sodnika. *Pravosodni bilten*, 37(2), str. 155–167.
5. Hederih, A. (2015). Slabosti obvezne mediacije. *LeXonomica*, 7(1), str. 57-75.
6. Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. *Uradni list Evropske unije*, L 136, 24. 5. 2008, str. 3–8. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:sl:PDF>
7. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ). *Uradni list RS*, št. 56/08. <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO5289>
8. Moffitt, L. M., & Bordone C. R. (2005). *The handbook of dispute resolution*. San Francisco: Jossey-Bass.
9. The Centre for Effective Dispute Resolution. (2024). About us. Pridobljeno 29.4.2024 s spletne strani <https://www.cedr.com/aboutus/>
10. Betetto, N., Hajtnik, Z., Jelen Kosi, V., Klemenčič, A., Kociper, M., Končina Peternel, M., Milivojevič, Z., Novak, J., Ovčak Kos, M., Ozimek, B., Ristin, G., & Tavčar, R. (2011). *Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji*. Ljubljana: Društvo mediatorjev Slovenije.
11. Zalar, A., Jovin Hrastnik, B., Damjan, M., Ude, L., Mežnar, Š., & Vlahek, A., (2010). Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) s komentarjem. Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ) s komentarjem. Zakon o arbitraži (ZArbit) s pojasnili. Ljubljana: GV Založba.
12. Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS). *Uradni list RS*, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF. <https://pisrs.si/pregledNpb?idPredpisa=ZAKO5648&idPredpisaChng=ZAKO5648>
13. Betetto, N. (2022). Mediacija v Sloveniji: kako prebuditi Trnuljčico. *Odvetnik*, 24(5), str. 26-31.
14. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). *Uradni list RS*, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. US, 10/17 – ZPP-E in 196/21 – ZDOsk. <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3657>
15. Kogej Dmitrovič, B. (2018). Kaj je še ostalo od posebnosti postopka v delovnih sporih?. *Delavci in Delodajalci*, 18(2/3), str. 517-351.
16. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP). *Uradni list RS*, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit. <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO4337>
17. Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv). *Uradni list RS*, št. 23/17. <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO6923>
18. Predlog Zakona o državnem odvetništvu – predlog za obravnavo – redni postopek – novo gradivo št. 3. (2017). Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije.
19. Đorđević, M. (2015). Zakonska ureditev mediacije v stečajju. *Pravosodni bilten*, 36(2), str. 73-80.
20. Razdrih, A. (2015). Mediacija v stečajnem postopku: v praksi. *Odvetnik*, 17(4), str. 67–68.
21. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). *Uradni list RS*, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US in 35/23 – odl. US in 102/23. <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO4735>
22. Zalar, A. (2013). Novela ZFPPIPP-E in mediacija. *Pravna praksa*, 32(18), str. 6–8.
23. Zakon o pravdnem postopku (ZPP). *Uradni list RS*, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1, 70/19 – odl. US, 1/22 – odl. US in 3/22 – ZDeb. <https://pisrs.si/pregledNpb?idPredpisa=ZAKO1212&idPredpisaChng=ZAKO8346>
24. Iršič, M. (2020). *Mediacija*. Ljubljana: Zavod RAKMO.
25. Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč. *Uradni list RS*, št. 22/10, 35/13 in 21/23. <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV10178>
26. Pel, M. (2010). Napotitev na mediacijo: Kako do učinkovitega predloga za mediacijo: praktični vodnik. Ljubljana: GV Založba.
27. Jambrek, P. (2002). 22. člen: Enakost orožij v kontradiktornem postopku. Pridobljeno 29.1.2024 <https://e-kurs.si/komentar/enakost-orozij-v-kontradiktornem-postopku/>